

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Анвар Норович Хамдамов

Ректор университета Науки и технологий

Annotatsiya. Maqolada kichik yoshdagi o'quvchilarda emotsional intellektni shakllantirish muammosi yoritilgan. Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, unda o'qituvchilar tomonidan o'quv jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini rivojlantirish usullari ochib berilgan. Ilmiy-amaliy maqoladan ushbu muammoni hal etishga qaratilgan amaliy faoliyat bo'yicha aniq tavsiyalar olish mumkin.

Kalit so'zlar: *emotsional intellekt, moslashuv, ijtimoiylashuv, shaxsiy rivojlanish, psixoemotsional holat.*

Аннотация. Статья рассматривает проблему формирования эмоционального интеллекта у детей младшего школьного возраста. Актуальность данной темы заключается в том, что, раскрыты приёмы развития эмоционального интеллекта у младших школьников педагогами в процессе обучения. Из научно-практической статьи можно получить конкретные рекомендации по практической деятельности, направленной на решение этой проблемы.

Ключевые слова: *эмоциональный интеллект, адаптация, социализация, личностное развитие, психоэмоциональное состояние.*

Abstract. This article examines the development of emotional intelligence in primary school-aged children. The relevance of this topic lies in its disclosure of methods for developing emotional intelligence in primary school children by teachers during the learning process.

This research and practical article provides specific recommendations for practical activities aimed at solving this problem.

Keywords: *emotional intelligence, adaptation, socialization, personal development, psycho-emotional state.*

Эмоциональный интеллект является одним из важнейших компонентов структуры личности ребёнка. Уровень его развития определяет успешность адаптации младшего школьника к условиям школьного обучения и социальную адаптацию в целом. Специалистам разных научных областей, работающим с детьми младшего школьного возраста, следует обращать внимание на уровень развития у них эмоционального интеллекта.

В структуру эмоционального интеллекта входит ряд способностей: распознавание собственных эмоций, способность контролировать их, понимание эмоций других людей и самомотивация. Кратко рассмотрим каждый компонент этой структуры. Это позволит нам полностью понять роль эмоционального интеллекта в жизни человека в будущем.

1. Распознавание собственных эмоций – это результат конструктивных процессов, которые трансформируют воспринимаемые переживания во внутренние переживания. Благодаря способности распознавать различные эмоции, у человека формируется опыт эмоциональных переживаний, что позволяет ему эффективно выстраивать межличностные коммуникации.

2. Способность управлять собственными эмоциями является важным компонентом структуры личности человека, определяющим в большой степени успешность его межличностного общения с окружающими. Бесконтрольность эмоционального выражения затрудняет общение с окружающими, как и закрытость человека от социальных контактов. Каждый человек способен продлить или сократить время эмоциональных переживаний в той или иной ситуации. Для управления собственными эмоциями важно быть честным с самим собой, переживая, например, «гнев», не маскировать его под социально одобряемые переживания, а чётко знать, что в данный момент переживается именно эта эмоция. Так же важно быть гибким в проявлении разных эмоциональных состояний.

3. Понимание эмоций других людей – понимание эмоций окружающих связано со способностью к эмпатии и регистрацией осознанных эмоций в собственном сознании. По словам К. Роджера, несколько аспектов имеет эмпатический способ общения. Он включает постоянную чувствительность к меняющимся переживаниям партнёра по общению. Для того, чтобы человек был способен понимать эмоции других людей, он должен овладеть принятыми в данном обществе способами их выражения, а так же знать индивидуальные особенности эмоциональных реакций людей, с которыми он строит коммуникации [1, 24].

4. Самомотивация – эмоции способны мотивировать людей к определенным действиям. Учёные предполагают, что в структуре эмоционального интеллекта имеются эмоции, «самотивирющие» когнитивную деятельность, направленную на распознавание, выражение и

понимание эмоций. Для самомотивации важна постановка чётких целей, позитивный настрой к их достижению, способность к выявлению негативных эмоций, их переориентации в позитивные, что поможет наиболее эффективно добиться желаемого результата. Рассмотрение структурных компонентов эмоционального интеллекта даёт возможность утверждать, что между ними существует тесная взаимосвязь, которая помогает выстраивать эффективное межличностное общение.

Внутриличностная сфера определяет способность понимать себя и управлять собой. Она включает следующие качества:

1) **Самоанализ** – способность распознавать свои чувства и знать, почему в данный момент эти чувства возникают. Осознавать, как ваше поведение влияет на окружающих.

2) **Ассертивность** – способность выражать свои чувства и мысли открыто, отстаивать свою точку зрения.

3) **Самостоятельность** – способность контролировать и направлять собственные эмоции и чувства.

4) **Самореализация** – умение реализовывать свой потенциал, быть удовлетворенным своими достижениями в карьере и семье [3,79].

Межличностная сфера заключается в способности взаимодействовать с окружающими и определяется наличием:

1) **Эмпатии** – способность понимать чувства и мысли других людей.

2) **Социальная ответственность** – умение сотрудничать с окружающими и быть полезным в своей социальной группе.

3) **Адаптивность** – способность быть гибким и реалистичным в решении актуальных проблем.

4) **Понимание действительности** – способность воспринимать вещи такие, какие они в действительности.

5) **Гибкость** – при изменяющихся условиях возможность согласовывать мысли, чувства, действия.

6) **Способность решать проблемы** – возможность выявить проблему и сформировать адекватный и эффективный план по её решению.

7) **Управление стрессом** – возможность управлять стрессовыми ситуациями, обладать контролем своих эмоций в данных ситуациях, быть сосредоточенным.

8) **Контроль над импульсами** – способность не поддаваться эмоциональным порывам.

9) **Общий фон настроения** – положительные установки на успех при неблагоприятных жизненных ситуациях, способность доставлять удовольствие себе и другим.

Младший школьный возраст является благоприятным периодом для развития личности ребёнка. На первый план выходит учебная деятельность, которая требует напряжённых усилий по успешному овладению учебным материалом. Повышенные нагрузки требуют от ребёнка достаточно развитого уровня эмоциональной сферы. В рамках данной проблемы актуально говорить о такой характеристике личности, как эмоциональный интеллект.

Эмоциональный интеллект так же важен для гармоничного формирования личности ребёнка, как и обычный интеллект. Школьное обучение предполагает наличие у ребёнка умения контролировать страх, грусть, гнев, адекватно выстраивать коммуникации со сверстниками и с педагогическим коллективом. Данные умения не являются врождёнными, их необходимо развивать. Рассмотрим подробнее особенности развития эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте.

Проблема изучения развития эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте предполагает краткое рассмотрение содержания данного понятия. Результаты исследования проблемы эмоционального интеллекта позволяют сделать очень важный вывод. Недостаточно развитый эмоциональный интеллект приводит к формированию комплекса качеств, получившего название «алекситимия». Данный термин обозначает трудность

человека в определении и осознании собственных эмоций. Опасность данного явления заключается в том, что оно способствует появлению психосоматических заболеваний. Поэтому, очень важно в младшем школьном возрасте создавать условия школьникам для развития эмоционального интеллекта.

В младшем школьном возрасте интенсивно развиваются познавательные процессы, на новый уровень выходит межличностное общение. В этот период через общение со взрослыми и сверстниками ребёнок овладевает социальным пространством человеческих отношений. Ориентация на развитие только познавательной сферы ребёнка приводит к недостаточному развитию его коммуникативной и личностной сфер. При этом, можно утверждать, что целенаправленное развитие эмоционального интеллекта ребёнка способствует как развитию познавательной сферы в частности, так и личности в целом. Развитие эмоционального интеллекта приобретает особую значимость и важность уже в начальной школе, в том числе и потому, что в этот период дети становятся эмоциональными, повышают свою уверенность в себе, способность размышлять и способность занимать позицию партнёра, учитывать его потребности и чувства. Психику ребёнка эмоции обогащают яркостью и различными чувствами, при этом делая её интересной для себя и для других. Разный личный опыт помогает более глубоко и тонко понять происходящее. Бесспорно, эмоциональный фон ребёнка меняется при поступлении его в школу, подстраивания под школьный режим, полностью изменяется его образ жизни. У младших школьников появляются новые переживания, соответственно формируется новое эмоциональное отношение к окружающей действительности. Младший школьник испытывает необходимость сдерживать свои эмоциональные проявления в общении с учителем и детским коллективом. Постепенно младшие школьники учатся контролировать своё поведение, они неохотно выполняют ежедневные школьные обязанности, требования учителя. По мере включения младшего

школьника в учебный процесс, у него наблюдается тенденция к большей осознанности, сдержанности эмоциональных проявлений, вырабатывается самоконтроль. В отличие от дошкольного возраста, где ведущим видом деятельности была игра, дети младшего школьного возраста больше ориентируются на учебную деятельность, в частности положительные оценки окружающих, с чем связаны их эмоциональные переживания. В младшем школьном возрасте возникают разного рода оценочные ситуации, которые часто могут вызвать у ребёнка бурные эмоциональные реакции, такие как ответ у доски, самостоятельное решение заданий. Такие ситуации способствуют возникновению чувства тревоги. Поэтому, важно научить ребёнка эффективно переживать данные эмоции, что поможет в дальнейшем быть социально адаптированным. Важно учитывать, что чувство тревоги, связанное с оценочными ситуациями присуще как детям с развитыми когнитивными способностями, так и детям с более низким уровнем интеллекта, что в очередной раз доказывает важность высокого уровня развития эмоционального интеллекта для формирования гармоничной личности. Отметим тот факт, что развитый уровень эмоционального интеллекта особенно актуален для успешных детей, стремящихся к высоким отметкам и одобрению окружающих. Такие дети при незначительной неудаче способны давать бурные аффективные реакции, что в некоторых случаях приводит к неврозам и психосоматическим нарушениям. Несоответствие младшего школьника уровню требований, предъявляемых к нему его родителями, а также к самому себе в образовательной деятельности, может привести к влиянию на поведение, а при недостаточном внимании учителя может быть определено как отрицательный характер. Такое поведение характеризуется увеличением общего эмоционального возбуждения, симптомов и синдромов страха, проявлением агрессии или негатива

Интересен тот факт, что, по мнению учёных, успех в социальной и личностной сферах определятся в большей степени не уровнем

интеллектуального развития, как считалось ранее, а уровнем эмоционального развития, т.е. уровнем эмоционального интеллекта. Данная взаимосвязь прослеживается и у детей младшего школьного возраста.

Исследователи пришли к выводу, что развитое логическое мышление и широкий кругозор ребёнка ещё не гарантируют успешность его в дальнейшей жизни. Большее значение имеет то, владеет ли ребёнок такими характеристиками эмоционального интеллекта как:

- 1) контроль собственных чувств;
- 2) влияние на собственные эмоции;
- 3) определение и признание чувств и эмоций;
- 4) использование чувств и эмоций для позитивного настроения себя и окружающих;
- 5) эффективно общаться с окружающими людьми, определять возможности взаимодействия с ними;
- 6) способность распознавать и признавать чувства других, представлять себя на месте другого человека, сочувствовать ему.

Учащимся начальной школы, легче понять эмоции, возникающие в ситуациях, известных в жизни, но им трудно выразить свои эмоциональные переживания словами. У них более успешно получается выразить положительные эмоции, чем отрицательные. В отличие от дошкольников, которые предпочитают воспринимать только весёлые и радостные образы, младшие школьники обладают способностью сопереживать восприятию болезненных сцен и драматических конфликтов.

Таким образом, можно выделить следующие особенности развития эмоционального интеллекта у младших школьников:

- произвольность при переживании различных событий;
- открытость в выражении своих эмоций и чувств;
- эмоциональная неустойчивость;
- неспособность осознать свои эмоции и чувства.

Данные особенности необходимо учитывать в образовательном процессе, а так же создавать условия для развития эмоционального интеллекта школьников. Учитывая важную роль эмоционального интеллекта в жизни младшего школьника, отметим, что система образования на данном этапе в большей степени ориентирована на развитие познавательной сферы ребёнка, уделяя его личностным особенностям недостаточно внимания. В результате этого школьники часто очень эмоционально реагируют на встречающиеся трудности, испытывая несостоятельность, беспомощность, стыд, отчаяние, гнев, фрустрацию. Другой проблемой недостаточного развития эмоционального интеллекта младшего школьника является наличие таких чувств как застенчивость, одиночество, страх, вина. Школьники, избегают подобных чувств, становясь замкнутыми, или приобретают разного рода аддикции. Если ребёнок в младшем школьном возрасте чувствует себя «не таким как все», он может замкнуться в себе, избегая общения со сверстниками. Данная стратегия поведения может сопровождать его долгие годы, в результате чего может осложниться как профессиональное, так и личностное развитие. Ребёнок с высоким уровнем эмоционального интеллекта общительный, открытый, чуткий. У него лучше развито мышление, память, рефлексия, он умеет сопереживать другим. Таким детям легко общаться с окружающими, дружить со сверстниками, они лучше понимают не только окружающих, но и самих себя.

В будущем такой человек сможет конструктивно действовать в сложных ситуациях, уверенно вести переговоры с коллегами, находить компромиссы и влиять на других людей. Бесспорно, специалистам разных областей, взаимодействующим с детьми школьного возраста, необходимо уделять особое внимание развитию эмоционального интеллекта школьника, а именно таких умений как:

- 1. Эмпатия и умение слушать собеседника** – эмпатия помогает ребёнку понять, что у другого человека тоже есть чувства, которые необходимо

уважать, он становится способным сопереживать, что облегчает общение с окружающими.

2. Самоуважение – знание своих сильных и слабых сторон позволит ребёнку адекватно относиться к себе, своим действиям, эффективно переживать ошибки.

3. Умение работать в команде – мало понимать, что чувствуют другие люди, и какое влияние на них оказывают наши слова и действия; развитый эмоциональный интеллект позволяет найти своё место в команде и наладить взаимодействие с другими, чтобы достичь общего результата.

4. Умение выражать свои эмоции – школьник должен уметь искренне выражать то, какие чувства у него вызывают те или иные события, должен быть способен выражать разные эмоции, в том числе негативные, развитый эмоциональный интеллект позволяет выбирать приемлемый способ поведения и не испытывать напряжения от негативных чувств. Развивать эмоциональный интеллект можно разными способами [3,16].. К таким качествам относятся эмоциональная устойчивость, положительное отношение к себе, внутренний локус контроля, эмпатия. Способов развития эмоционального интеллекта в младшем школьном возрасте достаточно много. Родители, педагоги, психологи могут использовать различные психологические методы работы, например, такие как психогимнастика, сказкотерапия, где ребёнок и взрослый могут моделировать различные ситуации и определять пути их решения. Полезны упражнения на определения эмоций, например, взрослый произносит фразы с разным настроением, а ребёнок должен угадать настроение, можно так же слушать музыкальные композиции, а потом обсуждать, какие эмоции они вызвали. Интересным методом развития эмоционального интеллекта является просмотр фильмов или прочтение книги с последующим анализом эмоций героев.

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что в младшем школьном возрасте особую важность приобретает развитие эмоционального интеллекта.

Этот возрастной период характеризуется изменением ведущего вида деятельности, формированием новых психических феноменов, развитием как интеллектуальной, так и эмоциональной сфер личности. Учебная деятельность требует от ребёнка умения распознавать собственные эмоции, эмоции окружающих, адекватно проявлять различные эмоциональные реакции. Уровень развития эмоционального интеллекта в данном возрастном периоде определяет успешность ребёнка в дальнейшем, степень развития его коммуникативных компетенций, профессиональных и личностных навыков.

Использованная литература

1. Куницына, Н. В. Эмоциональный интеллект и межличностное общение / Н. В. Куницына, Н. В. Казаринова, В. Н. Поголына. – Санкт Петербург : Речь, 2023. – 544 с
2. Рыжов, Д. М. Младший школьный возраст как сенситивный период развития эмоционального интеллекта / Д. М. Рыжов // Среднее профессиональное образование. – 2022. – № 2. – С. 29–31.
3. Халилова Ш.Т. Эмоциональный интеллект: исследования феномена // Вопросы психологии. 2021. № 3. С. 78–80.

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

Халилова Шахноза Тургуновна

Доктор педагогических наук, профессор

Заведующая кафедры Педагогике Университета науки и технологий

Аннотация. Статья рассматривает проблему формирования эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста. Актуальность данной темы заключается в том, что эмоциональное развитие является важной частью гармоничного развития личности в целом. Проблема эмоционального интеллекта неоднократно изучалась учёными и психологами разных стран.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, адаптация, социализация, личностное развитие, психоэмоциональное состояние.

Abstract. The article considers the problem of developing emotional intelligence in children of preschool age. The relevance of this topic is that emotional development is an important part of the harmonious development of the personality as a whole.

The problem of emotional intelligence has been repeatedly studied by scientists and psychologists from different countries. The article not only characterizes the concept, considers various areas of this sphere, but also highlights the methods of developing children's emotional intelligence. The federal state educational standard of preschool education singles out the social and communicative area as one of the areas of development.